

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Reporte Semanal do Bitcoin

27/11/2023
Vol. 2, N°. 46/ 2023
ISSN 2764-5452

Professores: Helcio Hoffmann e
Hugo Meza.

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 2, Nº. 46/ 2023

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

46. "Transações Interplanetárias" - Conto

Em um sistema solar distante, orbitando uma estrela que não tem nome nas línguas terrestres, existia um planeta peculiar chamado Cryptonia. Seus habitantes eram seres de luz, criaturas etéreas com corpos feitos de energia pura. Eles se comunicavam através de frequências vibracionais e tinham uma sociedade altamente avançada.

Cryptonia era conhecida por sua paixão por descobertas e inovações intergalácticas. Um dia, um sinal estranho foi captado pelos receptores interplanetários. Era uma transmissão de uma raça recém-descoberta, os humanos da Terra, e eles falavam sobre algo chamado "Bitcoin". Intrigados pela curiosidade inerente, os cryptonianos começaram a estudar essa forma única de moeda digital.

Após anos de pesquisa, eles decidiram estabelecer contato com os terráqueos e propor uma transação. Usando suas habilidades avançadas, os cryptonianos criaram um portal interdimensional que conectava Cryptonia à Terra. Em uma reunião interestelar, representantes de ambos os planetas se encontraram.

Os terráqueos, inicialmente surpresos com a aparência etérea dos cryptonianos, começaram a explicar como o Bitcoin funcionava. Os seres de Cryptonia, compreendendo as nuances da criptografia e da tecnologia blockchain, ficaram fascinados. Eles perceberam que o Bitcoin poderia ser uma ponte para a cooperação interplanetária.

Decidiram, então, realizar a primeira transação interplanetária usando Bitcoin. Os terráqueos transferiram uma pequena quantidade de Bitcoin para uma carteira digital cryptoniana, estabelecendo assim um marco histórico. A notícia se espalhou rapidamente por ambos os planetas, criando um frenesi de curiosidade e entusiasmo.

À medida que a colaboração entre os dois mundos se intensificava, os cryptonianos compartilharam seus avanços tecnológicos, enquanto os terráqueos forneceram informações sobre a cultura e a história da Terra. O Bitcoin tornou-se a moeda de escolha para transações interplanetárias, eliminando as barreiras tradicionais de câmbio.

A amizade entre Cryptonia e a Terra floresceu, alimentada pela troca constante de conhecimento e recursos. Os cryptonianos admiravam a criatividade e a resiliência dos terráqueos, enquanto os humanos ficavam fascinados pela sabedoria e avanço tecnológico dos seres de luz.

Assim, graças a uma pequena transação de Bitcoin, os dois planetas se uniram em uma parceria que transcendeu fronteiras cósmicas, provando que a colaboração interplanetária era possível, mesmo em sistemas solares distantes. E, enquanto o Bitcoin continuava a ser a moeda de escolha, a amizade entre Cryptonia e a Terra prosperava, lançando as bases para uma era de cooperação intergaláctica.

Arte digital da Semana

A arte semanal é o Bitcoin ET feito pelo Creator do BING.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

BTCUSD - Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Preço com maior ponto de resistência (Seta Verde);
- (Círculo Azul) surgimento da Média 72 anunciada desde julho de 2023 serve como ponto importante de suporte, mesmo que o preço venha a cair, observem que esta média vem com inclinação positiva.
- Canal de alta (Azul), atingimos a linha superior, hora de decisão;
- Mac´D lateralizado paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja), mês de outubro com pequena reação justificado pelo rompimento da consolidação.

OBS: Cenário idêntico ao de 13/11/2023.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

BTCUSD - Gráfico Semanal

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Preço dentro de canal de alta atingindo seu limite superior (Canal azul), momento de decisão;
- Mac'D paralelo próximo a linha zero, com leve afastamento entre suas médias (Círculo amarelo);
- Volume caindo desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Maior suporte neste cenário (Seta Verde);
- Círculo azul apresenta surgimento da média 305 desde mês de junho de 2023.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- A média 610 como região de forte suporte (Seta Verde);
- Mac´D após subida estabilizando inclinação (Circulo Amarelo);
- Continuamos com desalinhamento de médias a 610 e 305;
- Preço em consolidação lateral desde 08 de novembro de 2023;
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci (Verificar em tempos maiores);
- Mac´D próximo a zero (círculo amarelo);
- Volume abaixo da média com pequenas reações (círculo Laranja);
- Preço em canal de consolidação com (Canal Azul) desde 08 de novembro de 2023 com alguns rompimentos.

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital.

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 6/07 de 2024

Inscrições Aqui:

<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

***A*mauta**
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL